

Construção de mouse adaptado para usuários com deficiência motora

João Victor Castro Novais
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9540-7756

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Thaís Barbosa Caetano Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9599-0112

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — A proposta da construção de um mouse adaptado surgiu após o Programa Educação Tutorial (PET) Engenharia Biomédica identificar problemas de inclusão em relação ao uso de computadores por alunos da Escola de Ensino Básico da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA). O desafio da inclusão ainda impera na era das comunicações digitais, em que os sentidos humanos continuam sendo necessários para navegar em um ambiente que foge do espaço físico tradicional dos usuários. Dessa forma, o artigo trata da construção de um mouse adaptado que permitisse uma maior independência de indivíduos com limitações motoras, garantindo assim a inclusão deles. O dispositivo foi projetado para possibilitar sua utilização por outras partes do corpo, como o cotovelo e os pés, e não somente as mãos. Para isso, propôs-se que o controle da rolagem do cursor na tela se desse por meio de dois cilindros para movimentação independente nos eixos x e y , sendo o equipamento produzido a partir de impressão por manufatura aditiva. A análise preliminar do protótipo, construído em impressão 3D, indicou a necessidade de um dispositivo robusto, de fácil manuseio, com características adequadas para uma população com limitações motoras dos membros superiores.

Keywords — *Mouse, Inclusão, Tecnologia, Capacitismo, Acessibilidade.*

I. INTRODUÇÃO

O projeto do Mouse Adaptado surgiu como uma forma de resolver um desafio apresentado ao Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia Biomédica no ano de 2019. O problema consistia em proporcionar uma forma para que certos estudantes da ESEBA pudessem executar tarefas nos computadores da escola, uma vez que, devido às limitações motoras e funcionais, eles não conseguiam manipular o mouse com eficiência.

Sabe-se que independência, autonomia e controle sobre o ambiente são essenciais para a vida humana. As tecnologias assistivas servem para munir as pessoas com esses critérios, seguindo uma lógica de normatividade corporal [1]. Propôs-se, assim, uma forma para que esses estudantes com função motora reduzida pudessem se integrar de maneira satisfatória com os computadores.

Isto posto, foi projetado um periférico de entrada que atuasse como um mouse, visando executar as funções principais dele, como movimentar, arrastar o cursor e clicar. Assim, durante o planejamento foram estruturados dois mouses, o primeiro se assemelhava ao joystick de um videogame Atari e o segundo teve como foco a substituição do joystick por cilindros de movimentação, ideia inspirada no modelo Roller Mouse [2].

Nesse contexto, a iniciativa da produção do mouse adaptado também foi proposta com a utilização de manufatura aditiva 3D. Essa técnica tem sido utilizada para a confecção de tecnologias assistivas em casos de amputação de membros, em que substitutos são produzidos com base na impressão 3D [3]. Inspirado nesse uso, tem-se também a produção de componentes que tem o mesmo objetivo de auxiliar em tarefas diárias, como um mouse de computador.

Com isso, o objetivo geral do artigo é apresentar os dois mouses idealizados pelo grupo e expor as motivações, relacionadas com os resultados obtidos a partir do primeiro protótipo, que levaram à necessidade da confecção de um segundo mouse.

II. METODOLOGIA

Fundamentalmente, esse projeto deve atender às necessidades dos alunos da escola que possuem deficiências, sejam elas motoras ou funcionais. A princípio, foi proposto um mouse que fosse compacto, assim, seguindo o design de um conhecido videogame Atari, o primeiro protótipo era constituído por uma base e, acoplada a ela, uma haste, por onde o movimento do cursor na tela e o clique eram feitos. A estrutura foi construída com 100 mm de comprimento por 90 mm de largura, além de uma altura de aproximadamente 140 mm devido à haste. Além disso, na modelagem, aplicou-se um espaço entre a haste e a tampa da plataforma para que a movimentação em 360° fosse possível.

Para permitir a movimentação, a parte eletrônica foi feita com um Arduino Nano V3 e um Módulo Joystick com 3 eixos. Assim, os sinais nos eixos x e y do módulo eram convertidos em um deslocamento do cursor nesses mesmos sentidos e o eixo z foi considerado para a simular a função de clique no botão direito.

A interação do Arduino com o computador foi feita por meio da comunicação serial, com os equipamentos conectados via cabo Mini-USB. Implementou-se o algoritmo relacionado especificamente ao Arduino com o intermédio da Arduino IDE. Já para processar os dados obtidos com o joystick, convertendo-os em movimento do cursor, foi necessário o desenvolvimento de um software.

Tendo em vista a ascensão da linguagem Python nos últimos anos, ela foi empregada para o desenvolvimento do software. Dessa forma, utilizou-se em especial os módulos: PySerial (para o acesso à porta serial [6]); PyAutoGUI (para o controle dos cliques e do movimento do cursor [7, 8]); e Tkinter (para a construção da interface gráfica [9]).

A interface, além de possibilitar a função principal do mouse, também foi programada para que o usuário pudesse controlar a velocidade de movimentação do cursor, característica importante na ampliação da utilização do equipamento de acordo com Noveletto *et al.* [4].

O salvamento da seleção da velocidade mais apropriada para um determinado usuário foi feito com um arquivo JSON, manipulado totalmente com o software criado via Python. Por meio da interface ainda possibilitou-se criar usuários, deletá-los e, por fim, alterar a sensibilidade selecionada anteriormente.

Nesse caso, escolheu-se o PLA como material para impressão 3D, especialmente pela grande utilização na atualidade e maior facilidade no controle dos parâmetros relacionados à manufatura [10].

Após a análise dos resultados referentes ao primeiro protótipo, o modelo atualizado do mouse foi baseado em novos requisitos. Percebeu-se que era necessário considerar resistência da estrutura para a escolha do material, já que ela será usada por crianças e considera-se a possibilidade dela cair no chão ou de ser apoiada com força. Assim, o material ABS foi escolhido para a impressão pela maior resistência à ruptura em comparação com, por exemplo, o PLA [10]. Destaca-se que esse material é comumente utilizado em brinquedos.

Além disso, projetou-se um novo modelo de mouse em que não fosse necessário um movimento delicado das mãos, dos pés ou dos dedos para que o equipamento funcionasse de forma eficiente. Nesse sentido, percebeu-se que a mudança do método utilizado para a movimentação no primeiro protótipo, baseada no módulo joystick (estratégia empregada em trabalhos presentes na literatura [4]), seria benéfica. A alternativa, portanto, foi a utilização de dois cilindros: um para o movimento horizontal e outro para o vertical, assim como implementado no produto Roller Mouse da empresa Terra Eletrônica [2].

Com o intuito de promover o equilíbrio entre precisão e agilidade para movimentação do mouse, os cilindros foram projetados com raio de 25 mm e com o comprimento de 80 mm (desconsiderando os encaixes, de comprimento igual à 17 mm). Essas estruturas foram planejadas de tal forma que se inserissem à caixa de suporte, também modelada, com a altura de 67,5 mm e base de 250 mm por 220 mm. Assim, a tecnologia compacta foi substituída por uma robusta e de mais fácil manuseio.

Para o funcionamento adequado do equipamento, cada cilindro é acoplado a um potenciômetro de precisão sem fim (2 k Ω , Vishay Spectrol [5]) e, em sequência, a um Arduino Nano V3. Além da movimentação do cursor do computador, projetou-se também a utilização de dois botões (Botão Arcade Iluminado, 60 mm, FilipeFlop) relacionados aos cliques direito e esquerdo, permitindo, assim, o uso de funcionalidades mais práticas disponíveis com o clique direito. Assim como os potenciômetros, os botões também são conectados ao Arduino.

Com essas definições prévias sobre o design, o tamanho e a composição da estrutura, escolheu-se o software Blender para modelagem 3D, justamente por ser de código aberto e estar disponível em diferentes sistemas operacionais, incluindo Linux.

Para a criação dos furos na estrutura, utilizou-se o modificador booleano, com a operação de diferença. No

entanto, para o melhor controle da malha gerada no espaço e devido aos problemas com artefatos na região de encaixe dos potenciômetros, a estrutura também foi manipulada no modo de edição, com a modificação manual de vértices, arestas e faces.

O último passo, portanto, antes da montagem efetiva da parte eletrônica do projeto e da agregação com o software desenvolvido anteriormente para o protótipo, foi a impressão da peça modelada. Como a impressora utilizada não suportava o tamanho do mouse em sua forma original, foi necessário fazer uma divisão em 4 partes para possibilitar a impressão. Nesse sentido, a união das peças referentes à base foi facilitada por meio da inserção de encaixes entre as partes.

O primeiro protótipo foi testado no sentido de verificar a resistência do material, a durabilidade, a movimentação e a precisão do movimento. Uma vez que foram os primeiros testes, eles não foram feitos com pessoas com limitação motora. Em relação ao último mouse desenvolvido, os mesmos testes serão realizados, de forma a fazer as comparações e avaliar se houve aprimoramento. Posteriormente, para finalizar as análises, ainda serão feitos estudos controlados com usuários, passo não realizado até o momento.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro protótipo desenvolvido está apresentado na Fig. 1. Após a finalização do protótipo, os problemas foram identificados, tornando-o de base para o aprimoramento. O protótipo apresentou certa fragilidade, com o joystick não suportando a força e peso de uma mão. Assim, alguns cliques saíam sem intenção e era notório que o desgaste seria rápido e que a aplicação de certas forças danificaria a peça.

Fig. 1. Vista latéro-superior do primeiro protótipo desenvolvido.

Outro problema visto foi em relação ao desejo de pequenas movimentações do cursor: pequenos deslocamentos na base da haste, em torno da região central do módulo joystick, não eram considerados para o movimento, no entanto, isso fazia com que, nas regiões mais próximas da ponta da haste, o arco formado entre a posição final e a original (conforme Fig. 1) tivesse que ser grande para o início da movimentação do cursor. Assim, por mais que houvesse o controle de sensibilidade, havia uma dificuldade em posicionar o mouse sobre botões pequenos ou outros objetos na tela.

A movimentação do cursor e o clique esquerdo eram possíveis devido ao software criado. Para que as configurações em relação à velocidade do cursor fossem

feitas, era necessária a seleção do nome do usuário na primeira tela da interface, conforme Fig. 2.

Fig. 2. Página inicial da interface, onde o usuário consegue selecionar a turma da qual faz parte e o seu nome.

Na parte do software específica do usuário, apresentada na Fig. 3, há a possibilidade de alterar a velocidade antes selecionada ou excluir o registro feito. Quanto maior a sensibilidade, maior a velocidade do cursor, considerando também o deslocamento no módulo joystick.

Fig. 3. Área da interface onde consegue-se alterar a sensibilidade do mouse e, portanto, a velocidade do cursor na tela.

Além dos problemas dispostos, a usabilidade também foi importante para as mudanças feitas até o modelo final. Enquanto o protótipo inicial poderia atender uma pequena parcela de necessitados, o último foi proposto para servir à um público maior, auxiliando em outras dificuldades motoras e com a possibilidade de ser usado com o cotovelo, ou até mesmo com os pés.

Com essas propostas e análises, o outro modelo de mouse foi projetado, considerando um material mais adequado e a configuração com os dois cilindros para o movimento do cursor. A modelagem feita no Blender resultou na Fig. 4.

Fig. 4. Modelagem final do mouse proposto, com os espaços para o encaixe dos cilindros, dos potenciômetros e do Arduino.

Os cilindros, nesse caso, são conectados tanto aos potenciômetros quanto à caixa de suporte, promovendo a estabilidade necessária. Essa característica pode ser observada na Fig. 5.

Fig. 5. Modelagem do mouse demonstrando a posição de encaixe dos cilindros no suporte.

Após a impressão da estrutura modelada, o corpo do mouse (parte com a maior densidade de material) não ficou devidamente plano: ele apresentou curvaturas que desnivelaram, especialmente, toda a parte inferior do equipamento. Além disso, houve deformação nos encaixes planejados, dificultando a união das 4 partes. Esses problemas podem ser visualizados na Fig. 6.

Fig. 6. Vista látero-superior do mouse impresso, com destaque ao desnivelamento na parte inferior e à deformação nos encaixes.

Nesse sentido, destaca-se que, em comparação com o PLA, o ABS necessita de uma temperatura de impressão maior, a mesa aquecida e um maior conhecimento técnico,

com a deformação da peça ocorrendo tanto durante o processo de impressão quanto depois [11]. A hipótese levantada, nesse caso, foi a de que o ABS pode ter sofrido um processo de retração devido ao esfriamento da peça. O problema ainda pode ter sido resultado de uma falha humana na configuração da impressora.

O resultado negativo possivelmente também seria reduzido com a diminuição das espessuras das paredes adotadas, sem prejuízo significativo na resistência da estrutura como um todo. Tal estratégia teria efeitos sobre o custo, o tempo e a otimização da impressão.

Já considerando outros materiais, a impressão não foi feita com o PLA justamente devido à sua característica quebradiça, menos durável e mais cara (tendo em vista o custo do filamento) desse material. Como alternativa, além do ABS, também poderemos considerar em estudos futuros a utilização do PETG, material mais próximo mecanicamente do ABS, mas com maior facilidade de manipulação que este [11].

Na peça já impressa com ABS, os problemas relacionados à curvatura foram reduzidos por meio de um lixamento manual na área da base, utilizando lixas 400 e 1200. Para as regiões de encaixe foi necessário o uso de uma micro retífica. Após a retificação e o processo de lixar, a colagem das partes ocorreu com o uso do adesivo instantâneo Tek Bond.

Na Fig. 7 abaixo é possível visualizar, em outra vista, o resultado da montagem após a impressão em ABS, juntamente com os cilindros e os potenciômetros posicionados, sem a estrutura eletrônica. Destaca-se, também, que houve a necessidade de modificação do suporte direto aos potenciômetros, na região marcada em laranja na Fig. 5. Devido ao espaço limitado para o encaixe, a parte superior do suporte foi aberta, diferentemente do que tinha se projetado inicialmente.

Fig. 7. Vista diagonal e superior do mouse impresso. O destaque em laranja representa a modificação feita na estrutura (comparando-se com o planejamento original, Fig. 4) com a micro retífica.

O mouse com tampa e seus respectivos botões está apresentado na Fig. 8. Cada botão tem sua função: como um mouse convencional, um deles resulta no clique direito e o outro no esquerdo. Observa-se que o risco de clicar nos dois ao mesmo tempo foi reduzido, tanto devido à distância de um para o outro, quanto ao tamanho escolhido para os botões, os quais contêm 60 mm de diâmetro.

Fig. 8. Vista diagonal e superior do mouse com a tampa, os cilindros e os botões posicionados.

Em relação ao software, destaca-se que aquele criado para o protótipo inicial também pode ser aplicado na última versão do mouse apresentada. Para isso, pequenas alterações devem ser feitas, no entanto, pode-se incluir novas funcionalidades, como a velocidade diferente nos eixos x e y. O software ainda pode ser adaptado para atender as necessidades individuais de cada usuário.

Com essas considerações feitas sobre o design e a impressão do mouse adaptado, espera-se que o equipamento possa auxiliar na utilização do computador, resultando em uma maior independência do usuário, assim como observado em estudos anteriores. Além disso, é esperado que se atinja uma parcela maior de pessoas com deficiência (PCDs), já que ele pode ser utilizado para diferentes deficiências físicas ou motoras.

Nesse caso, talvez seja efetiva a maior facilidade da movimentação do cursor com pequenos deslocamentos, diferenciando o modelo final do protótipo inicial. A adição de dois eixos de rolamento também auxilia no alcance a um objeto na tela, diminuindo frustrações quanto à dificuldade de movimentação do cursor. Entre as limitações do modelo proposto estão: a dificuldade do deslocamento do cursor em diagonal, uma vez que, para isso, os dois cilindros deveriam ser movimentados ao mesmo tempo; e a necessidade da instalação do software desenvolvido para a habilitação das funções.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, é evidente a necessidade do mouse adaptado como tecnologia assistiva a serviço de pessoas com disfunções motoras. O periférico computacional ainda não foi utilizado com pacientes e, assim, diante dos obstáculos apresentados durante a confecção do projeto, a sua efetividade para auxiliar na execução de tarefas em computadores por usuários que possuam limitações motoras e funcionais ainda não pôde ser constatada. Apesar disso, espera-se que a mudança feita no sistema de movimentação, passando a ser gerido por dois cilindros e não pelo módulo joystick, facilite a utilização do equipamento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à oportunidade dada pela ESEBA, ao grupo PET Engenharia Biomédica pelo apoio na realização

do projeto e à Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia pelo suporte financeiro. Agradecemos também aos ex-membros desse grupo PET, Renata Moreira da Costa e Narrayanni Isabelly David Santana, que participaram do projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] R. A. Cooper, H. Ohnabe e D. A. Robson, “An introduction to rehabilitation engineering”, Taylor and Francis group, pp. 4, 2007.
- [2] Terra Eletrônica. Roller Mouse. Disponível em: <<https://www.terraeletronica.com.br/novo/mouses-especiais/roller-mouse/>>. Acesso em: 10 out. 2022.
- [3] T. D. Stocco e R. A. Rodrigues. Utilização de membros protéticos fabricados a partir de impressão 3D para amputados, Arquivos de Ciências da Saúde, [S.l.], v. 27, n. 1, 2020, , pp. 65-69. doi: <https://doi.org/10.17696/2318-3691.27.1.2020.1640>.
- [4] F. Noveletto, A.B. Leal, P. Bertemes Filho e C. A. H. Bernardes (2014) Desenvolvimento de um dispositivo de acesso ao computador para pessoas com função motora reduzida, XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, Uberlândia, Brasil, 2014, pp. 1510-1513.
- [5] Vishay Spectrol. 7/8" (22.2 mm) Conductive Plastic Potentiometer, Bushing Mount Type. 2021. Disponível em: <<https://www.vishay.com/docs/57059/model357.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2022.
- [6] C. Liechti. pySerial. 2020. Disponível em: <https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial.html>. Acesso em: 10 out. 2022.
- [7] A. Sweigart. Welcome to PyAutoGUI's documentation!. 2019. Disponível em: <<https://pyautogui.readthedocs.io/en/latest/>>. Acesso em: 10 out. 2022.
- [8] A. Sweigart, “Automatize tarefas maçantes com Python”, Novatec, pp. 581-617, 2015.
- [9] Python Software Foundation. tkinter — Python interface to Tcl/Tk. 2022. Disponível em: <<https://docs.python.org/3/library/tkinter.html#module-tkinter>>. Acesso em: 10 out. 2022.
- [10] P. A. Neuman, M. C. Koxne, M. K. Rios, “Comparação de direção de impressão 3D em ABS e PLA produzidos pelo método FDM”, FAE Centro Universitário, Memorial TCC – Caderno de graduação, 2019.
- [11] B. Marcos, B. Claudio, S. Priscila Gritten, “ Aspectos técnicos e nocivos dos principais filamentos usados em impressão 3D”, Gest. Technol. Inov. vol. 1, n.3, 2017.